

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

З МАТЕРІАЛАМИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

12 ГРУДНЯ 2025 РІК

М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, УКРАЇНА

**«ТЕХНОЛОГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВО:
ВЗАЄМОДІЯ, ВПЛИВ, ТРАНСФОРМАЦІЯ»**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ
ПРАЦЬ З МАТЕРІАЛАМИ
V МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ТЕХНОЛОГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВО: ВЗАЄМОДІЯ, ВПЛИВ, ТРАНСФОРМАЦІЯ

| 12 грудня 2025 рік
м. Кропивницький, Україна

Вінниця, Україна
«UKRLOGOS Group»
2025

Організація, від імені якої випущено видання:

ГО «Міжнародний центр наукових досліджень»

Номер запису організації в Єдиному реєстрі громадських об'єднань: 1499141.

Голова оргкомітету: Сотник С.Г.

Верстка: Білоус Т.В.

Дизайн: Бондаренко І.В.

Рекомендовано до видання Вченою Радою Інституту науково-технічної інтеграції та співпраці. Протокол № 49 від 11.12.2025 року.

Конференцію зареєстровано Державною науковою установою у сфері управління Міністерства освіти і науки «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» в базі даних науково-технічних заходів України на поточний рік та бюлетені «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні» (**Посвідчення № 501 від 10.06.2025**).

Збірник наукових праць з матеріалами конференції видано офіційно суб'єктом видавничої справи зі **Свідоцтвом ДК № 7860 від 22.06.2023**.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

Т 38 **Технології та суспільство: взаємодія, вплив, трансформація:**
збірник наукових праць з матеріалами V Міжнародної наукової конференції, м. Кропивницький, 12 грудня, 2025 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп, 2025. — 452 с.

ISBN 978-617-8582-07-4

DOI 10.62731/mcnd-12.12.2025

Викладено матеріали учасників V Міжнародної наукової конференції «Технології та суспільство: взаємодія, вплив, трансформація», яка відбулася 12 грудня 2025 року у місті Кропивницький.

УДК 082:001

© Колектив учасників конференції, 2025

© ГО «Міжнародний центр наукових досліджень», 2025

ISBN 978-617-8582-07-4

© ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2025

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ JSON-ФОРМАТУ ОПИСУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ДЛЯ ЇХ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІГРОВІЗАЦІЇ Безугла А.І.	213
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ЖЕСТІВ НА ОСНОВІ MEDIAPIRE ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ КОРЕКЦІЇ ОСВІТЛЕННЯ Панько М.І.	218
СИСТЕМНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ВЕБРЕСУРСУ ДЛЯ ОНЛАЙН-ЗАМОВЛЕННЯ ЇЖІ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ ПОСЛУГ Сочесло О.Ю.	225
СТІЙКІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ КІБЕРЗАХИСТУ ДО АТАК ADVERSARIAL MACHINE LEARNING ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Лозовський Р.Л.	231

СЕКЦІЯ XV. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Фінько В.В.	236
---	------------

СЕКЦІЯ XVI. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

АЛГОРИТМ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В ІНТЕРНЕТІ РЕЧЕЙ Гончаров Ю.В.	241
АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ Любченко О.О.	246
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ RAG-СИСТЕМ ДЛЯ РОБОТИ З ТЕХНІЧНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ Рудіченко М.О.	248
ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМАХ. НЕЙРО-СИМВОЛЬНИЙ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ Крюков А.В.	251
МЕТОДИ ДЕТЕКТУВАННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ЖЕСТІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ Чуєв К.Д., Машталір С.В.	256

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ JSON-ФОРМАТУ ОПИСУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ДЛЯ ЇХ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІГРОВІЗАЦІЇ

Безугла Аліна Ігорівна

здобувач вищої освіти інституту комп'ютерних систем
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Науковий керівник: Блажко Олександр Анатолійович

ORCID ID: 0000-0001-7413-275X

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Постановка проблеми. Комп'ютерні ігри типу Exergame (від англ. Exercise – «фізична вправа» та Game – «гра») використовують апаратно-програмні засоби для взаємодії гравця з комп'ютером та дозволяють керувати персонажем гри через розпізнавання природних рухів тіла гравця [1]. Комерційні системи Ring Fit Adventure, Wii Fit та Kinect Sports Rivals пропонують декілька десятків Exergame-ігор [2]. Але основним недоліком цих систем є обмеженість переліку фізичних вправ та неможливість його змінювати.

Аналіз досліджень та публікацій. Автори роботи [3] запропонували візуальний конструктор для фізичних вправ та метод автоматизації розпізнавання фізичних вправ у базі даних. Результати експериментів показали зниження трудомісткості заповнення бази даних за допомогою запропонованого методу. Але залишилося технічне обмеження, яке може звужити коло споживачів Exergame-ігор: необхідність використання кошторисної інфрачервоної камери MS Kinect версії 2 та системи управління базами даних MS SQL.

Мета роботи. Для розширення кола споживачів Exergame-ігор автори роботи пропонують зняти технічні обмеження, пов'язані із кошторисними інфрачервоними камерами, наприклад, MS Kinect, та складними системами керування базами даних, наприклад, MS SQL, за рахунок використання звичайних Вебкамер із програмною бібліотекою MediaPipe розпізнавання суглобів людини та ієрархічної бази даних опису сценаріїв керування персонажу комп'ютерної гри через виконання фізичних вправ у JSON-форматі, яку можна редагувати через звичайні текстові редактори.

Опис рішення. Структурна модель результатів розпізнавання суглобів людини для керування персонажу комп'ютерної гри через виконання фізичних вправ представлено у вигляді UML-діаграми концептуальних класів (рисунок 1).

Рис. 1. UML-діаграми концептуальних класів опису механіко-динамічних властивостей комп'ютерної ігровізації фізичних вправ

UML-діаграма концептуальних класів має наступні особливості:

- (клас Exercise –) name – назва фізичної вправи; description – текстовий опис змісту вправи (послідовність рухів, особливостей виконання та методичних рекомендацій); reps – кількість повторів фізичної вправи;

- (клас GameMechExer – механічні властивості гри на рівні вправи) mode – площина руху ігрового персонажу на сцені гри, наприклад, горизонтальна площина, коли персонаж рухається вліво або вправо, та вертикальна площина, коли персонаж рухається вгору або вниз;

- (клас GameDyn – динамічні властивості гри) period_sec – період появи об'єктів-перешкод (неігрових персонажів) у секундах, speed_px_sec – швидкість руху об'єктів-перешкод (пікселі в секунду), object_count – кількість об'єктів-перешкод, які одночасно з'являються на сцені гри;

- (клас Pose – опис поз фізичної вправи) pose_id – порядковий номер пози, label – назва пози, duration_sec – затримка у секундах перебування у позі;

- (клас Joint – опис пози кути між суглобами за позначками бібліотеки Mediarpipe) joint1, joint2 – назва 1-го та 2-го Mediarpipe суглобів,

min_angle_deg, max_angle_deg – min та max кут нахилу, враховуючи похибку (у градусах);

– (клас GameMechPose – механічні властивості гри на рівні окремої пози) lane безпечна зона розташування персонажа на ігровій сцені, наприклад, ліворуч, праворуч, у центрі, зверху, знизу.

На основі UML-діаграми класів спроектовано фізичну схему у форматі JSON Schema (рисунок 2).

```
{ "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "array",
  "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "name": { "type": "string", "description": "Назва вправи" },
      "reps": { "type": "integer", "description": "Кількість повторів вправи" },
      "mode": { "type": "string", "enum": ["horizontal", "vertical"], "description": "Площина руху персонажу" },
      "poses": {
        "type": "array", "description": "Опис послідовності поз",
        "items": {
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "properties": {
            "pose_id": { "type": "integer", "description": "Унікальний ідентифікатор пози" },
            "label": { "type": "string", "description": "Назва пози" },
            "lane": { "type": "string",
              "enum": ["left", "right", "center", "top", "bottom"],
              "description": "Безпечна зона розташування персонажа на ігровій сцені" },
            "joint1": { "type": "string", "description": "Назва першого MediaPipe суглобу" },
            "joint2": { "type": "string", "description": "Назва другого MediaPipe суглобу" },
            "min_angle_deg": { "type": "number", "description": "Мінімальний кут нахилу враховуючи похибку (у градусах)" },
            "max_angle_deg": { "type": "number", "description": "Максимальний кут нахилу враховуючи похибку (у градусах)" },
            "duration_sec": { "type": "number", "description": "Затримка перебування у позі" }
          }
        }
      }
    },
    "objects": {
      "type": "object", "description": "Опис динамічних властивостей об'єктів-перешкод",
      "properties": {
        "period_sec": { "type": "number", "description": "Період появи об'єктів-перешкод у секундах" },
        "speed_px_sec": { "type": "number", "description": "Швидкість руху об'єктів-перешкод (пікселі в секунду)" },
        "object_count": { "type": "integer", "description": "Кількість об'єктів-перешкод, які одночасно з'являються" }
      }
    }
  }
}
```

Рис. 2. JSON-схема бази даних опису механіко-динамічних властивостей комп'ютерної ігровізації фізичних вправ

На рисунку 3 наведено приклад кутового опису для фізичної вправи «Метроном» з гімнастики для шії.

Рис. 3. Кутовий опис для фізичної вправи «Метроном» з гімнастики для шиї

На рисунку 4 наведено фрагмент заповнення JSON-опису механіко-динамічних властивостей комп'ютерної ігровізації вправи «Метроном».

```
[
  {
    "name": "Метроном",
    "description": "Вправа призначена для розробки, зміцнення та розтяжки бічних м'язів шиї. Початкове положення: голову тримаємо прямо, погляд - вперед. Виконуємо по чергові нахили голови вправо й вліво, трохи пружинючи в крайніх положеннях, як би намагаючись дотягтися вухом до плеча. Час утримання - по 10 секунд в обох напрямках. Виконувати по 5 підходів окремо для кожної сторони.",
    "reps": 5,
    "mode": "horizontal",
    "poses": [
      {
        "pose_id": 101,
        "lane": "center",
        "label": "Початкове положення",
        "joint1": "Pose.LEFT_EAR",
        "joint2": "Pose.RIGHT_EAR",
        "min_angle_deg": -10,
        "max_angle_deg": 10,
        "duration_sec": 2
      },
      {
        "pose_id": 102,
        "lane": "right",
        "label": "Нахил голови праворуч",
        "joint1": "Pose.LEFT_EAR",
        "joint2": "Pose.RIGHT_EAR",
        "min_angle_deg": 15,
        "max_angle_deg": 45,
        "duration_sec": 10
      }
    ]
  },
  {
    "pose_id": 103,
    "lane": "center",
    "label": "Початкове положення",
    "joint1": "Pose.LEFT_EAR",
    "joint2": "Pose.RIGHT_EAR",
    "min_angle_deg": -10,
    "max_angle_deg": 10,
    "duration_sec": 2
  },
  {
    "pose_id": 104,
    "lane": "left",
    "label": "Нахил голови ліворуч",
    "joint1": "Pose.LEFT_EAR",
    "joint2": "Pose.RIGHT_EAR",
    "min_angle_deg": -45,
    "max_angle_deg": -15,
    "duration_sec": 10
  },
  {
    "pose_id": 105,
    "lane": "center",
    "label": "Початкове положення",
    "joint1": "Pose.LEFT_EAR",
    "joint2": "Pose.RIGHT_EAR",
    "min_angle_deg": -10,
    "max_angle_deg": 10,
    "duration_sec": 2
  }
],
"objects": {
  "period_sec": 0.8,
  "speed_px_sec": 400,
  "object_count": 6
}
}
```

Рис. 4. Приклад JSON-опису сценарію на прикладі вправи «Метроном»

У базу даних JSON-формату було додано опис ще 7-ми вправ з гімнастики для шиї: Пружина, Гусак, Погляд у небо, Чапля, Факір, Дерево, Рамка.

Розроблено комп'ютерну програму мовою python, яка:

- 1) читає зміст бази даних JSON-формату;
- 2) надає користувачу перелік назв фізичних вправ;
- 3) на основі отриманого вибору користувача фізичної вправи надає її опис;
- 4) налаштовує механіко-динамічні властивості гри та запускає гру.

Висновки. Експерименти із заповненням бази даних описом фізичних вправ та налаштуванням механіко-динамічних властивостей гри показали успішне досягнення мети роботи – зняття технічних обмежень, пов'язаних із кошторисними інфрачервоними камерами та складними системами керування базами даних. На поточний момент для всіх фізичних вправ використовується єдина естетика гри, яка базується на сценарію ухиляння космічного корабля від метеоритів, тому використовуються вбудовані зображення: для сцени – чорний фон із білими зірками, для ігрового персонажу – зображення космічного корабля, для неігрових персонажів – зображення червоних метеоритів. Тому в подальшому планується додати опис цих зображень до JSON-файлу, що дозволить змінювати естетику гри.

Список використаних джерел:

1. Kim, D., Kim, W., & Park, K. S. (2022). Effects of Exercise Type and Gameplay Mode on Physical Activity in Exergame. *Electronics*, 11(19), 3086. <https://doi.org/10.3390/electronics11193086>
2. Czerwonka, S., Alvarez, A., & McArthur, V. (2021). One Ring Fit to rule them all? An analysis of avatar bodies and customization in exergames. *Frontiers in Psychology*, 12, 695258. <https://doi.org/10.3389/fpsyg>
3. Volkov, A. V., & Blazhko, O. A. (2024). The method of automated filling of the database with descriptions of human physical exercises. *Herald of Advanced Information Technology*, 7(2), 117–130. <https://doi.org/10.15276/hait.07>